

Editar una antología como tarea para la formación de opinión en lectores de secundaria*

Carmen Rodríguez
Gonzalo
Universidad de Valencia

El desarrollo de la competencia literaria en los lectores jóvenes exige el progresivo acercamiento a los modelos de referencia de nuestro patrimonio cultural, es decir, a los clásicos. Como ejemplo de que este acercamiento no ha de ser un saber externo, ajeno a los criterios de los jóvenes, planteamos la elaboración de una antología, entendida como un proyecto de lectura, es decir, como una tarea didáctica que implica el análisis y la comparación de textos y que sitúa al alumno en la posición de editor, de lector con criterio que selecciona entre un repertorio determinado y muestra los criterios de esa selección, tanto al escribir el prólogo como al elaborar índices temáticos.

Palabras clave: *competencia literaria, canon formativo, clásicos, proyectos de trabajo, antologías.*

Editing an anthology as an opinion-forming task for secondary-school readers
Developing literary competence in young readers requires progressive exposure to our cultural heritage benchmarks, ie the classics. To show that this approach need not require alien knowledge, we prepared an anthology, understood as a reading project, ie a didactic task involving analysing and comparing texts with students as editors, readers with the necessary criteria to select from a given repertoire and show the criteria for this selection, both in writing a preface and preparing thematic indices.

Keywords: *literary competence, training canons, classics, work projects, anthologies.*

Como sabemos, la educación literaria supone el desarrollo en los alumnos de la capacidad para disfrutar de la experiencia estética, para atribuir sentido a los textos literarios y para interpretar los signos que organizan nuestra vida social y cultural y, desde esta concepción, forma parte de la educación lingüístico-comunicativa general. Esta educación se vuelve progresivamente más compleja según los alumnos van incorporando a su mundo de referencias poderosos –y sin duda legítimos– competidores en el mundo de la ficción. Ello no impide, sin embargo, que la comunicación literaria, como actividad discursiva particular, siga siendo considerada como una esfera de especial importancia en nuestra cultura, por lo que requiere de una atención específica en el campo educativo, que no se refiere únicamente a los conocimientos y habilidades subyacentes a la comunicación literaria en sus diversas manifestaciones, sino también, y esencialmente, al fomento de actitudes y valores en el alumno que conduzcan a la elaboración de un gusto autónomo por la lectura y a la valoración de la comunicación literaria

como experiencia estética y como expresión cultural de la comunidad.

La cultura literaria que transmite la escuela introduce al alumno en un imaginario colectivo, mediante el llamado *canon formativo* (Mendoza, 2003, p. 364), una de cuyas referencias son los clásicos. Como nos recordaba Calvino (1991, p. 16), en sus catorce razones para leer los clásicos, la escuela tiene la obligación de dar a conocer estas obras y de proporcionar instrumentos para que, más tarde, cada lector efectúe su elección personal y determine sus clásicos; no hay libertad sin conocimiento. Y en esa tarea se encuentran no pocas dificultades. Es sabido que la mera transmisión de datos de autores, obras o épocas y de las valoraciones de la cultura oficial no permite a los alumnos disfrutar de la experiencia estética o atribuir sentido a los textos, como persiguen los objetivos curriculares. De ahí la necesidad de planteamientos didácticos que permitan la implicación del lector, su encuentro con el texto.

En este sentido, este artículo pretende mostrar una experiencia didáctica en relación con la formación lectora de alumnos de secundaria obligatoria, vinculada a la lectura de obras y de autores de nuestro patrimonio literario –entendido en sentido amplio– y basada en el planteamiento del trabajo por proyectos, cuyos orígenes se encuentran en corrientes pedagógicas como la escuela nueva, entre otras. Los proyectos de lengua, concretamente, se formulan como propuestas de producción verbal (oral o escrita) con intención comunicativa, insertas en una secuencia didáctica con objetivos explícitos, que incorporan los criterios de producción y de evaluación de los textos que se escriben (Camps, 1996, p. 48). En este caso, nuestra propuesta de producción escrita tiene como eje la lectura y consiste en la edición de una antología, bien de poemas, bien de relatos, entre otras posibilidades.

«Editar una antología» es un proyecto de lectura realizado con alumnos de 2.º, 3.º y 4.º de secundaria obligatoria¹. Como todo proyecto, es una tarea didáctica compleja que prioriza la actividad del alumno en torno a unos contenidos, en este caso literarios, que le servirán de medios para poder convertirse en editor de una antología. La organización del proyecto como secuencia didáctica se realiza en tres fases: la fase de preparación o de planificación, la de realización y la de evaluación. A cada una le corresponde un trabajo específico, que resumimos a continuación en el cuadro 1.

Fase de preparación o planificación

La fase de preparación o de planificación se corresponde con la motivación del acto de aprendizaje y en ella se ha de explicitar la tarea que se pretende y los objetivos de aprendizaje que se persiguen. Es el momento de establecer con los alumnos los parámetros de la situación

Cuadro 1. Cuadro-resumen del proyecto de lectura «Editar una antología»

Fases del proyecto	Delimitación del trabajo	Opciones	Actividades
PREPARACIÓN O PLANIFICACIÓN	Del espacio retórico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antología de relatos breves. ▪ Antología de poemas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Búsqueda de antologías y análisis de características. ▪ Delimitación del tipo de antología.
	Del contenido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periodos, géneros. ▪ Temas, tópicos. ▪ Autores. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentación de los contenidos literarios sobre los que se han de realizar las lecturas.
	Del trabajo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individual. ▪ Parejas. ▪ Pequeño grupo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organización del grupo y distribución de tareas.
REALIZACIÓN	Actividades sobre contenidos literarios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Características del periodo/movimiento o del género fijado. ▪ Temas o tópicos. ▪ Características del lenguaje del autor, el género o la época. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reconocimiento de claves del género, del periodo o de los temas en lecturas en grupo clase. Contraste de interpretaciones entre alumnos. ▪ Localización de textos que respondan a características pedidas.
	Actividades de edición de la antología	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trabajo escrito. ▪ Trabajo mediante blog, WebQuest. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selección de lecturas. ▪ Elaboración de índice temático. ▪ Escritura de notas bio-bibliográficas de los autores. ▪ Escritura del prólogo.
	Comunicación del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentación oral en aula. ▪ Exposición en centro educativo/biblioteca. ▪ Publicación en web. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentación de la antología a los lectores según la forma elegida, con selección de texto, a modo de ejemplo.
EVALUACIÓN	Del proyecto seguido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diario de clase o memorias semanales. ▪ Ficha final de valoración de dificultades. ▪ Informe valorativo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Análisis de dificultades y contraste de valoraciones de profesor y alumnos.
	De la antología	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ficha de valoración según criterios fijados. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Análisis de resultados según criterios fijados.
	De los contenidos literarios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actividades específicas. ▪ Actividades de la antología: prólogo, índice temático, comunicación. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valoración de los aprendizajes realizados en relación con las lecturas y los contenidos literarios.

discursiva, necesarios para poder apropiarse del espacio retórico: en este caso se trata de realizar una antología, de cuentos o de poemas, que sirva para mostrar el criterio de los alumnos como lectores jóvenes actuales, en torno a una época, un autor o un género literario elegido. Interesa, por tanto, que la antología de cada grupo o de cada alumno muestre su criterio lector y ésta es la principal diferencia en relación con las presentes en el mercado editorial, realizadas por especialistas. Toda antología crea opinión, en la medida en que ayuda a otros lectores a conocer textos. Para ello, el editor ha de ser un lector con una misión: seleccionar textos para orientar la lectura de otros, como indica en el prólogo de una antología de poemas un grupo de alumnas (AV) de 4.º de secundaria²:

Es una obra en la que hay incluidos poemas muy amenos y de fácil comprensión, ya que hemos decidido excluir aquellas poesías que nos parecían demasiado complicadas para la gente joven, que es el público al que va dirigida esta antología. Por ello los poemas seleccionados narran la propia experiencia amorosa, puesta en boca tanto de hombres como de mujeres.

Y, además, el editor ha de respetar las convenciones del género, como advierte esta otra joven autora (FM), también de 4.º de ESO:

Advierto que no creo que mi prólogo sea muy convencional. Esto se debe a que nunca he prestado atención a los prólogos de los libros que he leído (ahora pienso que por desgracia); es decir, siempre me los «he saltado». A pesar de ello, yo intentaré que este les resulte ameno y que no les parezca una barbaridad, ya que «las primeras impresiones son las que cuentan.»

Por ello, en esta primera fase, los alumnos han de documentarse: tras la búsqueda de antologías en la biblioteca del centro, o de la zona, se ha de realizar una ficha de exploración, que permita una observación detenida del texto o de los textos modelo, desde la perspectiva de futuro editor (véase cuadro 2). Junto a la planificación de la antología como espacio retórico, es indispensable la planificación de contenidos: en nuestro caso, el proyecto forma parte del trabajo sobre literatura correspondiente a los diferentes cursos de secundaria, por lo cual, en cada curso y en cada ocasión, la antología se ha realizado sobre contenidos literarios diferentes, como se muestra en el cuadro 3.

En 2.º de ESO, la realización de la antología se ha vinculado al conocimiento del género literario narrativo, centrado en el subgénero del relato como narración breve y sus posibilidades temáticas, en torno a la clasificación planteada por Anderson Imbert (1979, p. 14), entre relatos realistas, fantástico-maravillosos, de misterio o extraordina-

Cuadro 2. Ficha de análisis de una antología poética

ANÁLISIS DE UNA ANTOLOGÍA POÉTICA	
Alumna o alumno:	
Grupo:	
Análisis del libro	
1. Datos bibliográficos:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Título del libro. ▪ Autor. ▪ Editor (persona encargada de preparar la edición). ▪ Ciudad en la que se edita. ▪ Editorial. ▪ Año en que se edita y número de edición. ▪ Número de páginas. 	
2. Tipo de antología (conjunto de historia literaria, periodo de amplitud variable, grupo, movimiento o generación poética, de un solo autor, especializada en un tema).	
3. Partes de que consta la antología:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Índices</i> que tiene (general, de primeros versos, de autores, temático...) y función de cada uno. ▪ <i>Prólogo</i>, introducción o estudio introductorio. ▪ <i>Selección de poemas y organización</i> de éstos (por libros del autor, por año de publicación, por orden alfabético...). ▪ <i>Notas a pie de página y función</i> de éstas (aclarar el significado de palabras que ya no usamos, que escribimos de otro modo o que usamos con diferente significado; para explicar el orden que hemos de dar a las palabras...). ▪ <i>Notas biográficas o bio-bibliográficas</i>. ▪ <i>Otros aspectos destacables</i> (diseño, ilustraciones...). 	

Cuadro 3. Algunas opciones de contenido de las antologías

ESPACIO RETÓRICO (género discursivo que se ha de elaborar)	CONTENIDO	CURSO
Antología de cuentos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipología de cuentos (realistas, fantásticos...). ▪ Subgéneros de la narrativa breve (leyendas, mitos...). 	2.º de ESO
Antología de poemas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lírica de tema amoroso escrita en castellano, de diferentes épocas. ▪ Autores de lírica amorosa de diferentes épocas. ▪ Lírica amorosa en diferentes movimientos literarios (en el Romanticismo, en el Modernismo...). 	3.º y 4.º de ESO

rios. En 3.º y 4.º de ESO la realización de antologías se ha planteado, en cambio, en relación con el conocimiento de un género tema en una época (por ejemplo, la lírica amorosa tradicional, la lírica amorosa en el Siglo de Oro) o de un género tema en un autor o grupo de autores (la lírica amorosa en la Generación del 27 o en la lírica española contemporánea).

En todos los casos, se ha concedido especial importancia al tema, que determina en buena medida el criterio de selección de los jóvenes lectores y que permitirá la elaboración posterior de índices temáticos, reveladores de la comprensión lectora de los autores de la antología.

Tras el planteamiento por parte del profesor de los contenidos de aprendizaje sobre los que los alumnos han de realizar el proyecto, queda por delimitar la forma de realización del trabajo (individual o en pequeño grupo) y la especificación de las tareas que se han de realizar, que han de quedar distribuidas entre los miembros del grupo, si es el caso. Estas decisiones han de ser conocidas por todos los miembros del aula, que podrán solicitar cambios, si durante el desarrollo lo consideran conveniente para la mejor realización de la tarea (cambios de algún miembro del grupo, modificaciones en el tema...).

Fase de realización

En esta fase se concentran las actividades de aprendizaje del proyecto, que corresponden a dos tipos básicos: las que permiten al alumno apropiarse de los contenidos literarios planteados y aquellas otras que corresponden a aprendizajes vinculados al espacio retórico (en nuestro caso, la edición de la antología). A modo de ejemplo, en el cuadro 4 sintetizamos las actividades de ambos tipos realizadas para la elaboración de una antología de lírica amorosa de poesía escrita en castellano.

Por su importancia para el desarrollo de la competencia literaria, destacamos la selección de poemas y su posterior clasificación en un índice temático (véase cuadro 4, actividades *d* y *e*). Al explicar los criterios de selección, observamos cómo los jóvenes autores actualizan el texto literario desde su mundo (limitado) de experiencias, como en esta explicación sobre la elección de Pablo Neruda (CI):

Elegimos este autor porque, después de leer otras obras suyas, te das cuenta de que de una forma u otra te cuenta su vida, sus sentimientos, sus pensamientos, su dolor... Porque si no, ¿cómo iba él a escribir cosas así de reales? Los poemas elegidos son de varios libros para poder ver cómo cambia su forma de escribir a lo largo de su vida, ya que por ejemplo en su obra *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* los contenidos suelen ser de recuerdos y expresa muchos más sentimientos y de forma diferente que por ejemplo en el libro *Los versos del capitán*, que son temas más variados.

Cuadro 4. Actividades para la realización de una antología poética

ACTIVIDADES SOBRE LOS CONTENIDOS LITERARIOS	ACTIVIDADES PARA ELABORAR LA ANTOLOGÍA
Fase de preparación	Fase de preparación
Presentación y explicación de los contenidos literarios seleccionados (tipos de lírica amorosa, temas de la lírica amorosa, relación entre épocas o movimientos y temas...).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Actividad a.</i> Examen de las antologías poéticas disponibles en la biblioteca del centro. ▪ <i>Actividad b.</i> Selección del tipo de antología y del tema, autor o periodo de la misma. ▪ <i>Actividad c.</i> Determinación del plan de trabajo para confeccionar la antología.
Fase de realización	Fase de realización
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Actividad 1.</i> Búsqueda de poemas de los diferentes tipos de amor (lírica tradicional, amor cortés, amor platónico, amor romántico, exaltación sensual). Recitación acompañada de piezas musicales e imágenes (pequeño grupo y presentación en aula). ▪ <i>Actividad 2.</i> Lectura y clasificación de poemas amorosos de diferentes épocas según los tipos antes indicados (grupo clase). ▪ <i>Actividad 3.</i> Identificación de diferentes subtemas en la poesía amorosa (enamoramiento, declaración, encuentro, ausencia, sufrimiento, evocación nostálgica). Clasificación de poemas con criterio temático. ▪ <i>Actividad 4.</i> Síntesis de las características de los diferentes tipos de amor y de las épocas en que se localizan (individual con puesta en común). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Actividad d.</i> Lectura y selección de poemas para la antología. ▪ <i>Actividad e.</i> Clasificación de los poemas para la elaboración del índice temático. ▪ <i>Actividad f.</i> Elaboración de notas bio-bibliográficas sobre los autores elegidos. ▪ <i>Actividad g.</i> Escritura del prólogo de la antología. ▪ <i>Actividad h.</i> Confección del índice general. ▪ <i>Actividad i.</i> Presentación de la antología al grupo-clase.
Fase de evaluación	Fase de evaluación
Se pueden realizar actividades de evaluación específicas o incorporadas a la evaluación de la antología (selección de poemas, índice temático realizado...).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Actividad j.</i> Evaluación del proceso de elaboración de la antología. ▪ <i>Actividad k.</i> Evaluación de la antología.

La realización de índices temáticos (véase imagen 1) sitúa a los alumnos ante la recepción del texto literario.

Sus explicaciones en los prólogos nos permiten observar la conciencia que tienen de sus dificultades y cómo la colaboración entre los miembros del grupo es una ayuda efectiva para mejorar su interpretación de los textos:

Imagen 1. Fragmento de índice temático (AV)

<u>EL ENAMORAMIENTO ;</u>	
* DIEGO, Gerardo. "Amor"	12
<u>LA DECLARACIÓN AMOROSA ;</u>	
* ALONSO, Demaso. "Ciencia de amor"	6
* BÉCQUER, Gustavo Adolfo	
- Rime XI	8
- Amor eterno	10
* DIEGO, Gerardo. "Me estás enseñando"	17
* PARRÓS, Emilio. "Cita hacia dentro"	25

Fragmento de prólogo con explicación de las dificultades al realizar el índice temático (SC)

Al seleccionar los poemas me he fijado en que puedan pertenecer a la lírica amorosa. El único problema ha surgido a la hora de clasificar los poemas en índice temático ya que, aunque había muchos poemas que trataban del amor, las continuas referencias a la naturaleza y otros temas me han confundido bastante y, por tanto, la clasificación puede no ser del todo acertada y que haya varios poemas que puedan pertenecer a otro tipo de amor según el punto de vista de cada persona.

Fragmento de prólogo con explicación del contraste de interpretaciones (F-AM)

Uno de los principales problemas que hemos tenido al realizar esta Antología ha sido que al elegir los poemas individualmente nos había parecido que su tema era de tipo amoroso y luego al ponerlos en común nos dimos cuenta de que su tema no trataba de amor, por ejemplo «Madrid» de Alberti y «El cementerio está cerca» de Miguel Hernández. El primero lo descartamos porque no acabamos de entenderlo muy bien y el segundo porque el autor reflejaba la muerte más que el amor.

Los fragmentos de textos de alumnos incluidos en esta comunicación nos permiten hablar de la actividad clave de este proyecto, la escritura del prólogo. En él, los editores han de presentar la antología, mostrando la finalidad de su obra y los criterios seguidos para seleccionar los poemas; también han de advertir al lector sobre el manejo de la obra y justificar discretamente las insuficiencias que prevén en la antología, así como agradecer las ayudas recibidas.

La escritura del prólogo resulta una actividad de particular complejidad para los alumnos porque en ella han de realizar un doble esfuerzo cognitivo: situarse ante un espacio retórico que les resulta nuevo y seleccionar, organizar y dar forma a las ideas de su texto sin poder acudir a otros textos (como ocurre al elaborar las notas bio-bibliográficas, por ejemplo). Por ello resulta indispensable la mediación didáctica del profesor en la planificación del texto en grupo clase, mostrando el tipo de contenidos que han de formar parte de él y, luego, proporcionando ayuda a los diferentes grupos, según la requieran, para ayudarles a reformular sus experiencias o para determinar la relevancia de unos contenidos sobre otros...

La tarea acaba con la comunicación o presentación pública de la obra realizada, que admite opciones muy diversas: desde la presentación de cada antología al grupo clase, explicando su contenido y seleccionando un poema o un relato para leer a los compañeros, hasta la realización de una presentación exposición en la biblioteca o la publicación en una página web, con foros de valoración, por ejemplo. El texto adquiere así pleno sentido cuando se acerca a sus potenciales lectores.

Fase de evaluación

La evaluación de un proyecto de trabajo forma parte del proceso de aprendizaje. En los proyectos, la evaluación formativa se interesa por los productos conseguidos mediante la actividad lingüística, considerados como resultado de un proceso complejo, que es en sí mismo el objeto de aprendizaje y de evaluación. El seguimiento de este proceso mediante actividades como el diario de clase o las memorias semanales elaboradas por los alumnos (Rodríguez Gonzalo y García Vidal, 2002) permite al profesor regular las ayudas que ha de recibir cada grupo o cada alumno, según sus dificultades y sus posibilidades, de forma que todos consigan realizar la antología, aunque las diferencias entre las obras sean notables, lo que se reflejará al valorar el producto final. La evaluación formativa del proceso cumple así una función reguladora del aprendizaje tanto para los alumnos como para el profesor, que ve como su papel en el aula es el de colaborador experto, que ha de conducir a buen puerto el trabajo planteado. El momento final en que se evalúa la tarea realizada y lo que se ha aprendido con ella permite tomar conciencia de lo hecho y contribuye a la recuperación metacognitiva de los procedimientos seguidos y de los conceptos utilizados. Desde esta perspectiva, la evaluación no sólo se entiende como un juicio de lo que cada alumno ha logrado individualmente sino también de lo conseguido por el grupo, incluido el profesor.

Para concluir

El proyecto «Editar una antología» muestra una secuencia didáctica centrada en el proceso de lectura. En esta secuencia, aprendizajes intermedios, como la comprensión del significado de un término o la interpretación de una metáfora, se integran en la resolución de una tarea y adquieren carácter significativo. Además, actividades como la selección y la clasificación de textos ayudan a la formación de criterio lector del alumno que, como editor de su antología, ha de tomar decisiones y justificarlas en el prólogo. Se comporta, pues, como un lector activo y, lo que es más importante, su experiencia lectora se convierte en motor de su aprendizaje literario (Catalá González, 2005).

Se pretende con ello la puesta en práctica de la competencia literaria como un proceso comunicativo sumamente complejo y de naturaleza interactiva, en el que intervienen varios componentes y ámbitos relacionados en múltiples direcciones: la competencia lectora, el texto mismo, el lector y el intertexto del lector o entendido como su percepción de las relaciones entre una obra y otras que le han precedido o seguido, que sirve para conectar y hacer confluir todos los demás componentes (Sánchez Corral, 2003, p. 306).

Notas

* Una primera versión del texto fue presentada en el V Seminario Internacional de Investigación en Lectura y Patrimonio, celebrado en Cuenca, del 25 al 27 de octubre de 2006.

1. La planificación de este proyecto está incluida, con diferentes versiones, en F. ZAYAS, A. MARTÍNEZ y C. RODRÍGUEZ (1999, 2002 y 2003).

2. Todos los textos de alumnos reproducidos en esta comunicación corresponden a antologías realizadas en el IES Blasco Ibáñez de Valencia por la autora de esta comunicación con grupos de 4.º de secundaria obligatoria. Las iniciales entre paréntesis corresponden a la identificación del grupo o del autor.

Referencias bibliográficas

- ANDERSON IMBERT, E. (1979): *Teoría y técnica del cuento*. Barcelona. Ariel, 1992.
- CALVINO, I. (1991): *Por qué leer los clásicos*. Barcelona. Tusquets, 1992.
- CAMPS, A. (1996): «Proyectos de lengua, entre la teoría y la práctica». *Cultura y Educación*, n. 2, pp. 43-57.
- (2003): *Secuencias didácticas para aprender a escribir*. Barcelona. Graó.
- CATALÁ GONZÁLEZ, A.V. (2005): «Literatura y prácticas educativas. Los proyectos de lectura». *Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, n. 40, pp. 109-123.
- MENDOZA FILLOLA, A. (2003): «El canon literario y la educación lecto-literaria», en MENDOZA FILLOLA, A. (coord.): *Didáctica de la lengua y la literatura*. Madrid. Prentice Hall, pp. 349-378.
- RODRÍGUEZ GONZALO, C.; GARCÍA VIDAL, P. (2002): «Fer memòria o aprendre a escriure sobre allò que fem a l'aula». *Articles de Didáctica de la Llengua i la Literatura*, n. 27, pp. 22-31.

SÁNCHEZ CORRAL, L. (2003): «Didáctica de la literatura: relaciones entre el discurso y el sujeto», en MENDOZA FILLOLA (coord.): *Didáctica de la lengua y la literatura*. Madrid. Prentice Hall, pp. 291-317.

ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ, C. (1999): «Palabras de amor», en ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ, C.: *Para imaginar(nos). Manual 4.º ESO*. Barcelona. Octaedro.

– (2002): «Al alba venid», en ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ, C.: *Para imaginar(nos). 3.º ESO*. Barcelona. Riialla/Octaedro.

– (2003): «Poesía romántica y modernista», en ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ, C.: *Para imaginar(nos). 4.º ESO*. Barcelona. Riialla/Octaedro.

*Dirección
de contacto*

Carmen Rodríguez Gonzalo

Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universidad de Valencia.

carmen.rdez-gonzalo@uv.es

Este artículo fue recibido en *Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura* en febrero de 2007 y aceptado para su publicación en septiembre de 2007.